

(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 119105317 A

(43) 申请公布日 2024. 12. 10

(21) 申请号 202411563860.6

(22) 申请日 2024.11.05

(71) 申请人 浙江大学

地址 310012 浙江省杭州市西湖区余杭塘路866号

(72) 发明人 杨德昆 叶凌云 朱志娟 黄添添 宋开臣

(74) 专利代理机构 杭州星瀚知识产权代理有限公司 33496

专利代理师 李静文

(51) Int. Cl.

G05B 17/02 (2006.01)

权利要求书2页 说明书5页 附图1页

(54) 发明名称

一种通用科研智能体仪器的科研自动化系统

(57) 摘要

本发明公开了一种通用科研智能体仪器的科研自动化系统,包含:通用测控仪器,连接多种传感器和执行设备;智能体模块,用于生成试验规划;试验控制模块,用于将试验规划部署至通用测控仪器,并控制通用测控仪器执行实验;反馈模块,用于采集试验结果,并将试验结果反馈至智能体模块,智能体模块根据反馈的数据调整试验规划,试验控制模块再基于调整后的试验规划控制通用测控仪器再次执行试验。本发明的通用科研智能体仪器的科研自动化系统,能够基于科研目标生成试验规划,并基于试验规划控制试验设备自动执行试验,并基于收集的试验数据进行分析 and 设计调整,如此循环,直至完成科研目标,实现了科研过程的自动化和智能化。

1. 一种通用科研智能体仪器的科研自动化系统,其特征在于,包含:
通用测控仪器,具有若干标准化接口,用于根据试验项目的需求连接多种传感器和执行设备,负责数据采集和设备控制;
智能体模块,用于基于试验项目生成试验规划,所述试验规划包含试验数据和控制程序;
试验控制模块,用于将所述智能体模块生成的试验规划部署至所述通用测控仪器,并控制所述通用测控仪器执行实验;
反馈模块,用于采集所述通用测控仪器在执行试验过程中的试验结果,并将试验结果反馈至所述智能体模块,所述智能体模块根据所述反馈模块反馈的数据调整试验规划,并将调整后的试验规划发送至所述试验控制模块,所述试验控制模块再基于调整后的试验规划控制所述通用测控仪器再次执行试验,通过不断反馈的过程直至完成实验项目。
2. 根据权利要求1所述的通用科研智能体仪器的科研自动化系统,其特征在于,所述通用测控仪器通过传感器采集各种物理实物的多维度特征信息数据发送至所述智能体模块,物理实物包含执行设备和实验对象;
所述智能体模块对接收到的数据进行预处理;
所述智能体模块基于预处理后的数据构建虚拟模型;
所述智能体模块通过构建的虚拟模型进行数学建模和多物理场仿真分析;
所述智能体模块基于仿真结果进行知识检索和分析进而生成试验规划。
3. 根据权利要求2所述的通用科研智能体仪器的科研自动化系统,其特征在于,所述智能体模块对接收到的数据进行的预处理包含数据清洗、归一化和数据融合。
4. 根据权利要求1所述的通用科研智能体仪器的科研自动化系统,其特征在于,所述智能体模块在接收到实验结果后,首先判断实验结果是否符合预期,若不符合预期则调整试验规划。
5. 根据权利要求4所述的通用科研智能体仪器的科研自动化系统,其特征在于,所述智能体模块包含数据专家模型和试验专家模型;
所述数据专家模型接收到实验结果后,参考实验模板,对比预期结果与实际的试验结果,判断实验结果是否符合预期;
若符合预期,则结束本次实验项目;
若判断不符合预期,所述实验专家模型基于实际的试验结果调用算法专家使用机器学习算法对设计参数进行调整;
所述智能体模块基于参数调整生成新的试验规划。
6. 根据权利要求1所述的通用科研智能体仪器的科研自动化系统,其特征在于,当完成实验项目后,所述智能体模块还能够根据试验结果自动生成实验数据文件、研究报告或论文。
7. 根据权利要求1所述的通用科研智能体仪器的科研自动化系统,其特征在于,所述通用科研智能体仪器的科研自动化系统还包含:
人机交互模块,用于供实验人员通过多维度信息与所述通用科研智能体仪器的科研自动化系统进行交互,查询实验数据、关注的信息,以及参与实验过程的决策。
8. 根据权利要求7所述的通用科研智能体仪器的科研自动化系统,其特征在于,

所述人机交互模块包含：

脑机接口模块，用于接收试验人员的脑电信号，并解析脑电信号将其转换为思维指令以控制所述智能体模块；

识别模块，用于接收并识别试验人员的文本、语音和视频图像信息；

数据展示模块，用于显示实验数据和试验结果等信息；

用户界面模块，用于提供可视化的操作界面供实验人员对所述通用科研智能体仪器的科研自动化系统进行操控。

9. 根据权利要求1所述的通用科研智能体仪器的科研自动化系统，其特征在于，所述通用测控仪器的若干标准化接口包括USB接口、以太网接口和无线通信接口。

10. 根据权利要求1所述的通用科研智能体仪器的科研自动化系统，其特征在于，所述通用测控仪器的若干标准化接口支持即插即用和模块化扩展。

一种通用科研智能体仪器的科研自动化系统

技术领域

[0001] 本发明属于科研实验自动化技术领域,具体涉及一种通用科研智能体仪器的科研自动化系统。

背景技术

[0002] 随着科学研究的不断深入,科研过程日益复杂,涉及多学科、多领域的综合应用。现有的科研仪器通常针对特定领域设计,缺乏通用性,难以适应不同科研目标的需求。此外,传统的科研过程往往需要大量的人力参与,存在效率低、成本高、易出错等问题。因此,如何设计一种通用的科研智能体仪器,实现科研过程的自动化、智能化,已成为亟待解决的技术问题。

发明内容

[0003] 本发明提供了一种通用科研智能体仪器的科研自动化系统解决上述提到的技术问题,具体采用如下的技术方案:

一种通用科研智能体仪器的科研自动化系统,包含:

通用测控仪器,具有若干标准化接口,用于根据试验项目的需求连接多种传感器和执行设备,负责数据采集和设备控制;

智能体模块,用于基于试验项目生成试验规划,所述试验规划包含试验数据和控制程序;

试验控制模块,用于将所述智能体模块生成的试验规划部署至所述通用测控仪器,并控制所述通用测控仪器执行实验;

反馈模块,用于采集所述通用测控仪器在执行试验过程中的试验结果,并将试验结果反馈至所述智能体模块,所述智能体模块根据所述反馈模块反馈的数据调整试验规划,并将调整后的试验规划发送至所述试验控制模块,所述试验控制模块再基于调整后的试验规划控制所述通用测控仪器再次执行试验,通过不断反馈的过程直至完成实验项目。

[0004] 进一步地,所述通用测控仪器通过传感器采集各种物理实物的多维度特征信息数据发送至所述智能体模块,物理实物包含执行设备和实验对象;

所述智能体模块对接收到的数据进行预处理;

所述智能体模块基于预处理后的数据构建虚拟模型;

所述智能体模块通过构建的虚拟模型进行数学建模和多物理场仿真分析;

所述智能体模块基于仿真结果进行知识检索和分析进而生成试验规划。

[0005] 进一步地,所述智能体模块对接收到的数据进行的预处理包含数据清洗、归一化和数据融合。

[0006] 进一步地,所述智能体模块在接收到实验结果后,首先判断实验结果是否符合预期,若不符合预期则调整试验规划。

[0007] 进一步地,所述智能体模块包含数据专家模型和试验专家模型;

所述数据专家模型接收到实验结果后,参考实验模板,对比预期结果与实际的试验结果,判断实验结果是否符合预期;

若符合预期,则结束本次实验项目;

若判断不符合预期,所述实验专家模型基于实际的试验结果调用算法专家使用机器学习算法对设计参数进行调整;

所述智能体模块基于参数调整生成新的试验规划。

[0008] 进一步地,当完成实验项目后,所述智能体模块还能够根据试验结果自动生成实验数据文件、研究报告或论文。

[0009] 进一步地,所述通用科研智能体仪器的科研自动化系统还包含:

人机交互模块,用于供实验人员通过多维度信息与所述通用科研智能体仪器的科研自动化系统进行交互,查询实验数据、关注的信息,以及参与实验过程的决策。

[0010] 进一步地,所述人机交互模块包含:

脑机接口模块,用于接收试验人员的脑电信号,并解析脑电信号将其转换为思维指令以控制所述智能体模块;

识别模块,用于接收并识别试验人员的文本、语音和视频图像信息;

数据展示模块,用于显示实验数据和试验结果等信息;

用户界面模块,用于提供可视化的操作界面供实验人员对所述通用科研智能体仪器的科研自动化系统进行操控。

[0011] 进一步地,所述通用测控仪器的若干标准化接口包括USB接口、以太网接口和无线通信接口。

[0012] 进一步地,所述通用测控仪器的若干标准化接口支持即插即用和模块化扩展。

[0013] 本发明的有益之处在于所提供的通用科研智能体仪器的科研自动化系统,能够围绕输入的科研目标,利用通用测控仪器对传感器采集的数据信息进行处理,对现实客体进行虚拟建模,结合知识检索和仿真结果生成实验规划,包括实验数据和程序。然后,将程序部署到通用测控仪器,控制执行设备进行实验。实验结果通过传感器再次采集,系统根据收集的信息进行分析和设计调整,如此循环,直至完成科研目标。

[0014] 本发明的有益之处在于所提供的通用科研智能体仪器的科研自动化系统,通用性极强,通用测控仪器具有高度标准化的接口,可连接多种传感器和执行设备,适用于多学科、多领域的科研需求。

[0015] 本发明的有益之处还在于所提供的通用科研智能体仪器的科研自动化系统,能够进一步并生成论文、测试报告等成果。

[0016] 本发明的有益之处还在于所提供的通用科研智能体仪器的科研自动化系统,人机交互友好。在实验过程中,人员可以通过自然语言(包括视频、语音、脑机接口等人机交互方式)获取实验数据和关注的信息,方便科研人员实时获取实验数据和信息。

[0017] 本发明的通用科研智能体仪器的科研自动化系统,能够基于科研目标生成试验规划,并基于试验规划控制试验设备自动执行试验,并基于收集的试验数据进行分析和设计调整,如此循环,直至完成科研目标,实现了科研过程的自动化和智能化。

附图说明

[0018] 为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0019] 图1是本发明的一种通用科研智能体仪器的科研自动化系统的示意图。

具体实施方式

[0020] 下面详细描述本申请的实施例,实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本申请,而不能理解为对本申请的限制。

[0021] 如图1所示为本申请的一种通用科研智能体仪器的科研自动化系统,包含:通用测控仪器、智能体模块、试验控制模块和反馈模块。

[0022] 具体而言,通用测控仪器,具有若干标准化接口,用于根据试验项目的需求连接多种传感器和执行设备,负责数据采集和设备控制。其中,通用测控仪器的若干标准化接口包括USB接口、以太网接口和无线通信接口。且通用测控仪器的若干标准化接口支持即插即用和模块化扩展。

[0023] 这里,多种传感器包含但不限于视觉、听觉、嗅觉和脑机接口等各种类型的传感器,执行设备包含机械臂,3D打印,万用表,频谱仪等各种实验设备。具体连接何种传感器和执行设备是由需要进行的科研试验项目所确定的。因此,本申请的通用科研智能体仪器的科研自动化系统能够执行多种实验项目,其可以根据不同的实验项目接入不同的传感器和执行设备。比如对于飞行器模型气动外形研究项目,参与的设备有3D打印机,微型风洞,双目视觉传感器的机械臂,声音传感器和红外传感器等。

[0024] 智能体模块用于基于试验项目生成试验规划,试验规划包含试验数据和控制程序。具体地,智能体模块能够执行包含数据整合、虚拟建模、知识检索、仿真、实验规划、自主创建或调整多模型(多智能体)及局部神经网络结构参数等功能。

[0025] 具体而言,在本申请的实施方式中,通用测控仪器通过传感器采集各种物理实物的多维度特征信息数据发送至智能体模块。这里,物理实物包含执行设备和实验对象。多维物理特征提取是通用仪器的特征,支持尽可能多提取物理世界的信息,从而形成全息虚拟模型,根据实验需要什么物理量接入什么样的传感器提取什么信息,甚至可以连接脑机接口,提取人的信息。

[0026] 智能体模块对接收到的数据进行预处理。其中,智能体模块对接收到的数据进行预处理包含但不限于数据清洗、归一化和数据融合。

[0027] 具体地,数据融合过程包括结合物理大模型的智能体,通过融合深厚的物理知识和机器学习能力,从多源数据中感知和获取信息。智能体模块自动编写代码处理数据,并结合物理法则,确保结果符合自然现象。它能够自适应地调整模型参数,处理复杂或非线性系统,智能地融合和过滤数据,自动生成算法,识别各数据源的贡献。通过反馈迭代,将预测结果与实际现象比较,持续改进模型,最终提高数据处理的准确性和效率。

[0028] 同时,智能体模块自主创建或调整多模型(多智能体)及局部神经网络结构参数,

以适应不同的实验需求。具体而言,智能体模块利用深度学习算法,动态调整神经网络的层数、节点数和激活函数等结构参数。它可以根据数据特征和实验目标,自动选择合适的网络架构,例如卷积神经网络(CNN)、循环神经网络(RNN)或生成对抗网络(GAN)等。

[0029] 在训练过程中,智能体模块使用自适应优化算法,如Adam、RMSprop或自适应矩估计,实时调整学习率和权重参数。它还引入正则化技术,如Dropout、Batch Normalization或L1/L2正则化,防止过拟合。通过超参数优化方法,如网格搜索或贝叶斯优化,智能体模块能够找到最优的神经网络结构和参数组合,使模型在复杂的物理仿真和数据处理任务中表现最佳。

[0030] 此外,智能体模块还可以进行模型压缩和加速,如模型剪枝、知识蒸馏和量化,以提高计算效率并降低资源消耗。在处理大规模数据时,它可以采用分布式训练和模型并行化策略,充分利用多GPU、多节点集群的计算资源或其他仿生计算资源等,实现从实验试错中获得知识,从而进行自我进化。

[0031] 通过混合多种模型(不限模型种类和大小)的结构,智能体模块充当不同领域的专家,通过协同博弈的方式,进行文字、图像等多维信息解析,完成任务拆解。仿真专家模型参考仿真模板流程,进行推理,并生成程序脚本以调用相应的工具。智能体模块还对输出的仿真模型参数进行特征提取,对专家误差模型进行打分,并通过循环迭代的方式,不断调整模型参数和结构,直到输出合理且精确的仿真模型。

[0032] 在这一过程中,智能体模块结合深厚的物理知识和机器学习能力,自动编写代码处理数据,并内置物理法则,确保仿真结果符合自然现象。它能够自适应地调整模型参数,处理复杂或非线性系统,智能地融合和过滤数据,自动生成和优化算法。通过反馈迭代,将仿真预测结果与实际实验数据进行比较,持续改进模型,提高仿真的准确性和效率。

[0033] 通过上述数据预处理过程,模拟人类探索世界思维过程,可以极大的提高数据的准确性,同时,基于预处理后的融合数据,可以构建更加精确的虚拟模型。

[0034] 智能体模块基于预处理后的数据构建虚拟模型。智能体模块通过构建的虚拟模型进行数学建模和多物理场仿真分析。

[0035] 智能体模块基于仿真结果进行知识检索和分析进而生成试验规划,包括所需的实验数据和控制程序(包括源码及可执行程序,自动下载与部署)。这里,智能体可以根据实验项目去知识库、互联网上查资料,学习思考,下载检查相应仿真软件,设计软件,调用仿真软件进行建模仿真,验证等等。

[0036] 试验控制模块用于将智能体模块生成的试验规划部署至通用测控仪器,并控制通用测控仪器执行实验。

[0037] 反馈模块用于采集通用测控仪器在执行试验过程中的试验结果,并将试验结果反馈至智能体模块。智能体模块根据反馈模块反馈的数据调整试验规划,并将调整后的试验规划发送至试验控制模块,试验控制模块再基于调整后的试验规划控制通用测控仪器再次执行试验,通过不断反馈的过程直至完成实验项目。

[0038] 在实验执行过程中,传感器会实时监测并采集多个参数,例如温度、震动和流量等。这些数据会反馈到智能体模块中,以便后续分析。

[0039] 具体地,智能体模块在接收到实验结果后,首先判断实验结果是否符合预期,若不符合预期则调整试验规划。

[0040] 在本申请的实施方式中,智能体模块包含数据专家模型和试验专家模型。

[0041] 其中,数据专家模型接收到实验结果后,参考实验模板,对比预期结果与实际的试验结果,判断实验结果是否符合预期。这可以通过设定阈值、偏差等方式来评估实验效果。

[0042] 若符合预期,则结束本次实验项目。若判断不符合预期,实验专家模型基于实际的试验结果调用算法专家使用机器学习算法对设计参数进行调整。智能体模块基于参数调整生成新的试验规划。确保下次实验能够更接近预期目标。如此重复上述的反馈-更新-再执行的过程,直至符合要求。当完成实验项目后,智能体模块还能够根据试验结果自动生成实验数据文件、研究报告或论文,为科研人员提供完整的科研成果。

[0043] 例如,在进行前述的飞行器模型气动外形研究项目时,假设初步实验显示模型的升力不足。智能体模块可以分析数据,发现可能是由于气流不稳定导致的。它会调整风洞的速度设置并重新规划实验,之后再运行新的实验,观察改动是否产生了预期的效果。

[0044] 通过以上过程,实现了动态反馈与迭代优化,确保科研目标能够高效达成。这种循环不仅提高了实验的准确性,也优化了科研人员的决策过程。

[0045] 在本申请的实施方式中,通用科研智能体仪器的科研自动化系统还包含人机交互模块。

[0046] 人机交互模块用于供实验人员通过多维度信息与通用科研智能体仪器的科研自动化系统进行交互,查询实验数据、关注的信息,以及参与实验过程的决策。

[0047] 具体而言,人机交互模块包含:脑机接口模块、识别模块、数据展示模块和用户界面模块。其中,脑机接口模块用于接收试验人员的脑电信号,并解析脑电信号将其转换为思维指令以控制智能体模块。识别模块用于接收并识别试验人员的文本、语音和视频图像信息。数据展示模块用于显示实验数据和试验结果等信息。用户界面模块用于提供可视化的操作界面供实验人员对通用科研智能体仪器的科研自动化系统进行操控。

[0048] 这样,科研人员可通过多维度信息(自然语言、文本、音频、视觉、脑机接口等)与系统进行交互,参与实验过程的决策。极大的提高了系统的操作便捷性。

[0049] 感知,试错,是人类学习自然规律的方式,该仪器模拟人类探索自然的过程,来完成积累经验,并不断进化,让AI不再通过键盘或者语音来给出指令感知世界。

[0050] 以上显示和描述了本发明的基本原理、主要特征和优点。本行业的技术人员应该了解,上述实施例不以任何形式限制本发明,凡采用等同替换或等效变换的方式所获得的技术方案,均落在本发明的保护范围内。

图 1